

Misión ALTa CA 1 2024

Junto a la NASA, MetaDocencia invita a todas las personas de comunidades hispanohablantes que quieran sumarse a **cohortes virtuales de formación de 6 semanas** para extender los principios de la Ciencia Abierta en América Latina y más allá.

Además de enseñar en comunidad los contenidos del curso de la NASA de Introducción a la Ciencia Abierta, la misión ALTa CA se enfoca en contextualizar estos saberes, para identificar y conocer experiencias innovadoras y prácticas de Ciencia Abierta propias de los espacios y regiones de las personas que participen de las cohortes.

La **inscripción es gratuita y abierta**, y las cohortes tienen certificado de asistencia emitido por MetaDocencia, con la opción de certificar los conocimientos de Ciencia Abierta adquiridos durante la cohorte a través de NASA. Tanto las cohortes como las certificaciones son en formato **virtual y 100% en español**.

Motivaciones para participar

El objetivo de esta formación es hacer dialogar la teoría que proponen los contenidos de la NASA con casos, experiencias o iniciativas de América Latina que materialicen los principios o buenas prácticas de la Ciencia Abierta.

Quienes completen esta formación podrán:

- Tener una primera aproximación a técnicas y principios que propone la Ciencia Abierta.
- Participar de un espacio de formación e intercambio en español sobre Ciencia Abierta.
- Ser parte de una experiencia que favorezca el encuentro con otras personas hispanohablantes interesadas en la Ciencia Abierta.

- Integrar un espacio amigable y seguro en el que poder dar a conocer iniciativas y proyectos propios sobre Ciencia Abierta.
- Fortalecer y actualizar conocimientos en Ciencia Abierta, a partir del intercambio colaborativo, con el fin de robustecer sus propios proyectos y prácticas.
- Acceder a una certificación avalada por la NASA.

¿Para quién?

MetaDocencia cree en la importancia de convocar a perfiles de disciplinas diversas para enriquecer las conversaciones y promover la Ciencia Abierta generando espacios de intercambio también transversales y abiertos, que aporten a la [justicia epistémica](#) y promuevan colaboraciones entre diversas áreas de conocimiento.

Esperamos que puedan sumarse personas hispanohablantes relacionadas a la ciencia y a la técnica en un sentido amplio que:

- Estén interesadas en aproximarse a, les dé curiosidad debatir o construir conocimiento sobre Ciencia Abierta en contextos hispanohablantes. Si esta es tu primera aproximación a la Ciencia Abierta, ¡será un honor contarte entre quienes participan en el curso!;
- Hayan participado en Ciencia Ciudadana, redes, eventos, o comunidades asociados a estos temas;
- Tengan alguna, en un rango amplio entre poca y muchísima, experiencia trabajando en iniciativas abiertas como por ejemplo publicaciones, datos, investigación, bibliotecas, o repositorios, entre otras;
- Enseñen o difundan la ciencia y la técnica, ya sea desde un rol docente o de comunicación.

¿Qué **no** incluye esta formación?

- Desarrollo en profundidad y práctica extensiva de los principios de Ciencia Abierta.
- Teoría de la ciencia o la epistemología.
- Uso de Ciencia Abierta enfocado en disciplinas específicas.

Duración

Cada cohorte tiene **6 encuentros sincrónicos online, con frecuencia semanal y con una duración de 3 horas cada uno**, con pausas lejos de la pantalla cada aproximadamente 50 minutos.

Durante los encuentros reflexionamos sobre cada uno de los cinco módulos del curso de Introducción a la Ciencia Abierta de la NASA. Incluimos actividades destinadas a promover el intercambio, discutir entre pares en salas de trabajo, y presentar iniciativas o proyectos de quienes asistan.

Cronograma

En el primer encuentro se presentan los conceptos claves del módulo, definiciones de términos y la importancia de la contextualización. También se define la modalidad de los encuentros, canales de comunicación y colaboración. En los módulos 2 a 5 se presenta un caso o proyecto con perspectiva latinoamericana para ilustrar las recomendaciones sobre el tema con buenas prácticas contextualizadas. En el sexto encuentro desarrollamos un Plenario de Iniciativas de Ciencia Abierta en el que quienes participan de la cohorte, como referentes de iniciativas regionales, comparten sus experiencias y tienen la posibilidad de intercambiar aprendizajes y quedar en contacto para crear comunidad en torno a intereses comunes. Además, se ofrece un espacio de apoyo para obtener la certificación.

| Día/hora (UTC-3) | Tema (click para ver la Hoja de Ruta con contenidos y cronograma por módulo) |

| ---: | :----- |

| Mié 26-06 - 16 a 19 | [El Ethos de la Ciencia Abierta](#) |

| Mié 03-07 - 16 a 19 | [Herramientas y recursos abiertos](#) |

| Mié 10-07 - 16 a 19 | [Datos Abiertos](#) |

| Mié 17-07 - 16 a 19 | [Código Abierto](#) |

| Mié 24-07 - 16 a 19 | [Resultados abiertos](#) |

| Mié 31-07 - 16 a 19 | [Plenario de Iniciativas de Ciencia Abierta](#) |

Para aumentar la accesibilidad de esta formación, grabaremos cada encuentro y compartiremos su grabación al día siguiente.

Certificación

Quienes participen del curso podrán acceder a una **doble certificación**:

Certificación NASA TOPS

Para obtener el certificado de conocimiento de los contenidos del Curso de Introducción a la Ciencia Abierta de la NASA es necesario contestar correctamente el 70% de las preguntas de 5 cuestionarios administrados al final de cada encuentro. Los formularios están disponibles en español y se dedica la última parte de los encuentros sincrónicos 1 a 5 para responderlos. Se ofrece la posibilidad de completarlos de forma asincrónica (hasta 7 días corridos luego de la fecha del

último encuentro) y de rehacerlos durante el encuentro 6 en el caso de que no obtenerse el 70% de preguntas correctas.

Certificación MetaDocencia

Además, entregamos un certificado de asistencia de MetaDocencia a quienes participen activamente, ya sea asistiendo sincrónicamente a 4 de los 6 encuentros, o habiendo completado 4 de los 5 cuestionarios detallados en el párrafo anterior al menos 7 días corridos después de la fecha del último encuentro sincrónico.

¡Sírvelte sin culpa!

¿Te vienen bien cualquiera de nuestros contenidos? ¡Sírvelte sin culpa! Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo [licencia CC BY 4.0](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece encima de estas líneas, lo único que pedimos a cambio es que incluyas una referencia a esta página web. Para más información, escríbenos a formacion@metadocencia.org.

Cómo participar

Muchas gracias por tu interés en inscribirte. Esta edición ya se ha completado.

Esta formación es posible gracias al subsidio de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: 10.5281/zenodo.8430889) y al subsidio DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989).